

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Нигина КУШАЕВА Бахромжоновна

Преподаватель кафедры «Политология» УМЭД

niginakushaeva@gmail.com

ORCID: 0009-0006-5398-0120

Аннотация: В данной статье исследуется роль языка как основного инструмента социальной коммуникации и хранителя культурного наследия. Анализируются функции языка, включая его способность обеспечивать взаимодействие между индивидами, выражать эмоции, формировать социальную реальность, поддерживать автокоммуникацию и сохранять накопленные знания. Особое внимание уделяется герменевтическому подходу к пониманию текстов, что позволяет глубже осмыслить связь между языком, культурой и обществом. Также рассматривается узбекский язык как важнейший элемент сохранения и передачи национальных традиций, норм и ценностей, способствующий укреплению социальной сплоченности и культурной идентичности.

Ключевые слова: Язык, общество, коммуникация, герменевтика, текст, узбекский язык.

Человеческое общество представляет собой сложное пространство коммуникации, в котором язык играет центральную роль. Без использования

символов, знаков, жестов и интонаций мы бы не смогли развивать и поддерживать социальные структуры. Язык — это неотъемлемая часть любого общества, обеспечивающая взаимодействие между людьми, формирование и передача культуры, выражение эмоций и чувств. Язык возник вместе с человеком и его историей, что делает его тесно связанным с развитием человеческой цивилизации. Как отмечал Ч.Т. Айтматов «Язык — это святая сила, расширяющая узкий мир человека до Вселенной». В.И. Даль, определял язык как «совокупность всех слов народа и верное их сочетание, для передачи мыслей своих» [1]. Это подчеркивает важность языка как инструмента выражения и коммуникации.

Как известно, с появлением средств массовой информации, Интернета и социальных сетей процесс обмена информацией стал глобальным. Сегодня человек, принадлежащий к одной культуре, через медиа может участвовать в нарративах других культур, делая их частью своего сознательного и подсознательного восприятия. Это оказывает значительное влияние на процессы глобализации и культурной интеграции.

Язык, который мы используем «бессознательно», кажется нам нечто само собой разумеющимся. Подавляющее большинство людей даже не задается вопросом о природе языка и природе его функционирования. Однако ученые признают, что *«Язык — это знаковая система произвольной природы, посредством которой осуществляется человеческое общение на различных уровнях коммуникации и трансляции, включая операции мышления, приобретение, хранение, преобразование и передачу сообщений (сигналов, информации, знаний) и связанные процессы»* [2].

Говоря о функциях языка, можно выделить основные 5 функций:

Первая функция языка заключается в обеспечении коммуникации между отдельными индивидами и их группами. Коммуникация, в свою очередь, представляет собой активное взаимодействие между объектами различной природы, в рамках которого происходит обмен информацией. Если рассматривать коммуникацию в контексте человеческого общения, то её можно назвать «социальной коммуникацией», включающей несколько функциональных элементов.

Адресант (addresser) или источник информации — это индивид или группа людей, которые формируют сообщение и осуществляют его кодирование с использованием знаковой системы, соответствующей определённой форме коммуникации. Адресант отвечает за кодировку передаваемой информации.

Каналы связи — это способы передачи информации, среди которых можно выделить зрительный (визуальный), слуховой (акустический, аудиальный), осязательный (тактильный), а также обонятельный и вкусовой каналы восприятия.

Адресат (addressee) или получатель информации (реципиент) — это тот, кому адресовано сообщение. Он выполняет процесс декодирования, интерпретируя и осмысляя передаваемую информацию.

Успешная коммуникация предполагает правильную кодировку информации в соответствии с принятыми нормами и правилами, логикой и смыслами, присущими конкретной знаковой и культурной системе, в рамках которой осуществляется взаимодействие между участниками общения.

Вторая функция языка — это описание и формирование социальной реальности. Существует радикальная точка зрения, согласно которой для человека не существует социальной и физической реальности за пределами языка. В этой концепции язык сам формирует реальность, особенно в сфере

социальной жизни. Социолог Гарольд Гарфинкель, основатель «этнометодологии», утверждал, что социальная реальность не имеет объективных характеристик, а конструируется в процессе речевой коммуникации [3].

Однако, существует и более умеренное мнение, которое рассматривает язык и общественные структуры как взаимозависимые элементы, взаимодействующие и совместно формирующие как реальность языка, так и социальную реальность.

Третья функция языка заключается в выражении эмоций и чувств. Язык способен передавать переживания и состояния личности через систему лингвистических средств. Это выражение чувств происходит через лексику — прилагательные, существительные, а также междометия и модальные слова. Например, такие слова, как «прекрасный», «замечательный», «жадный», «ухаживающий», используются для выражения положительных или отрицательных оценок, а междометия, такие как «ой», «эх», «ах», помогают передать эмоции, такие как испуг, досаду или восхищение.

Четвертая функция языка связана с автокоммуникацией. Автокоммуникация — это форма общения, при которой адресант и адресат совпадают, то есть информация передается одному и тому же субъекту. Этот феномен встречается в виде внутренней речи, отделённой от внешней речевой активности, например, в форме монолога или личного дневника. Важность автокоммуникации заключается в её роли в формировании внутреннего мира личности, её социокультурной идентичности, а также в процессе создания новых идей и смыслов через мышление. Концепция автокоммуникации была введена Ю. М. Лотманом, который выделил её как противоположность

социальной коммуникации, реализующейся через систему «Он ↔ Я» (или «Я ↔ Он») [4].

Пятая функция языка заключается в хранении информации и знаний, созданных человеческой культурой. В этом контексте стоит обратиться к концепции австро-американского философа Карла Поппера о «трех мирах». По Попперу, существует три мира: мир физических объектов и состояний, мир состояний сознания и мир объективного содержания мышления, включая научные идеи, поэтические произведения и произведения искусства. Этот «третий мир», в отличие от предыдущих, является объективным и независимым от субъекта восприятия. Например, книга хранит знания независимо от того, будет ли она прочитана или нет; важно лишь то, что она может быть понята и воспринята читателем.

Концепция Поппера подчёркивает своеобразие и загадочность знания как объекта исследования: для того, чтобы найти ему место в цепи явлений, понадобилось выделить особый «третий мир». Настаивая на самостоятельном и независимом существовании этого мира, Поппер предлагает следующий мысленный эксперимент: Представьте себе, что уничтожены все наши машины и орудия труда, а также все субъективные знания и навыки, позволявшие пользоваться ими. Восстановится ли цивилизация? Да, отвечает Поппер, если при этом сохранятся библиотеки и наша способность читать и понимать книги. В противном случае для восстановления цивилизации потребуются тысячи лет» [5].

Язык и текст — это два неотъемлемых компонента, которые тесно связаны и взаимодополняют друг друга в процессе человеческой коммуникации и социальной практики. Текст — это структурированное выражение языка, которое может быть письменным, устным или в виде иных знаковых форм.

Связь между языком и текстом заключается в том, что текст является не только продуктом, но и процессом использования языка для создания значений. В тексте проявляются все основные особенности языка: грамматические структуры, лексическое богатство, прагматические и культурные аспекты. Текст — это пространство, где язык используется для конструирования смыслов, создания коммуникации и выражения социальной реальности.

В свою очередь, текст не просто является носителем языка, но и инструментом для трансляции и сохранения знаний, традиций, культурных норм и общественных ценностей. Он может быть использован для передачи исторического опыта, социальных практик и идеологических установок. Язык и текст вместе формируют и поддерживают общественные отношения, влияют на коллективное сознание, выражая культурные и социальные контексты. Через текст мы воспринимаем и осмысливаем окружающий мир, участвуем в социальной коммуникации, а также создаем и передаем новые формы знания и культуры.

Согласно, одному из самых влиятельных философов XX века Жаку Дерриде (1930-2004гг.), «ничего не существует вне текста» и весь мир в конечном счете воспринимается им как бесконечный и безграничный текст [6].

Герменевтика (hermeneutics) переводится как «искусство толкования». Это философское направление, нацеленное на работе с текстами (все тексты, начиная от религиозных и заканчивая текстами гуманитарных и точных наук). Герменевтический подход основан на трех установках:

1. Понимание. Основной вопрос понимания текста «Что и как надо понимать?». Согласно правилу «технической» интерпретации Фридриху Шлейермахеру (1768-1834гг.), одного из отцов герменевтики, «каждое слово должно пониматься на основе ближайшего своего окружения» [7].

2. Истолкование. Понимание переходит в стадию истолкования, когда значение высказывания не может быть определено только через значения его слов. Для этого требуется знание условий их употребления в конкретной коммуникативной ситуации. Толкование становится необходимым при встрече с проблемными высказываниями, требующими разъяснения. Герменевтический принцип гласит: если высказывание кажется неясным или нелепым, стоит задаться вопросом, скрыт ли в нем иной, более глубокий смысл.

3. Применение. Толкование превращается в применение, когда его цель заключается в адаптации анализа текста для внешних целей, таких как иллюстрация научных теорий, согласование с идеологическими позициями или проекция личных взглядов. Понимание и интерпретация тесно связаны с культурно-историческим контекстом, в котором они осуществляются, и задачами, которые стоят перед комментатором, определяя выбор подхода и методов интерпретации.

Смысл текста тесно связан с культурно-историческим контекстом, в котором происходит его восприятие и интерпретация, а также с задачами, стоящими перед комментатором, которые влияют на выбор стратегии и методов анализа. Тем не менее, при таком подходе к использованию произведения следует избегать навязывания ему чуждых смыслов, способов кодирования и субъективных интерпретаций.

Значительный вклад в развитие методов интерпретации текста внес итальянский историк и философ Эмилио Бетти в своей работе «Общая теория интерпретации» (1955). По его мнению, интерпретация представляет собой процесс, включающий три ключевых элемента: субъективность автора, субъективность интерпретатора и репрезентативную форму, которая выступает посредником, передающим смысл. Под репрезентативной формой понимаются

любые выражения человеческой субъективности, такие как тексты, произведения искусства, жесты и символы, главная функция которых заключается в передаче заключенного в них значения [8].

Теперь, когда мы понимаем важность языка и текста как носителей культурных ценностей, стоит обратить особое внимание на наш богатый узбекский язык. Узбекский язык — не просто средство общения, но и важный элемент, отражающий культурное и историческое наследие узбекского общества. Он играет ключевую роль в сохранении и передаче традиций, норм и обычаев, которые формировались на протяжении веков. Язык является связующим звеном между поколениями, позволяя сохранять коллективную память и идентичность.

В узбекской культуре язык тесно связан с традиционной литературой и фольклором, в которых выражены национальные ценности и мировоззрение. Произведения Алишера Навои, Лутфи, З.М. Бабура, Фурката, Увайси и других классиков, народные сказания и пословицы содержат глубокие смыслы и образы, через которые передается мудрость предков. Эти произведения, насыщенные метафорами и аллегориями, способствуют пониманию социальных норм, поведения и моральных принципов, принятых в обществе.

Кроме того, узбекский язык является важным элементом социальной сплоченности. Он используется в различных культурных мероприятиях, таких как свадьбы, обряды и народные праздники, где традиционные песни и речи передают национальные ценности и укрепляют чувство общности. Язык помогает формировать национальную гордость, объединяя людей вокруг общих ценностей и исторического опыта.

В современном обществе узбекский язык играет важную роль в образовательных и социальных институтах, формируя основу для общения и

развития. Он адаптируется к новым реалиям, включая влияние современных технологий и глобальных тенденций, что позволяет сохранять его актуальность и поддерживать культурную идентичность.

Таким образом, узбекский язык — это не просто инструмент коммуникации, но и важнейший носитель культурных кодов, традиций и норм, которые формируют узбекское общество и передают его богатое наследие новым поколениям.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

- [1] Даль В.Ию, Толковый словарь великарусского языка, Москва: Электронный источник, 2008-2022.
- [2] Азаренко С.А., Костюк В.Н., Можейко М.А., Голдберг Ф.Н. , Язык, Москва: Центр гуманитарных технологий, 2002-2024.
- [3] Зборовский Г.Е., Общая социология, Москва, 2004, р. С. 72. .
- [4] Можейко М.А., Бергман А.С., Автокоммуникация, Москва: Центр гуманитарных технологий, 2002–2024 .
- [5] Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А., Философия науки и техники, Москва: Гардарики, 1996, р. 372 с..
- [6] Linnichenko S. I. , "Intertextuality as a modern linguo-cognitive practice: new forms of linguistic expression in the German postmodern literature," *Vestnik of Samara University History pedagogics philology* , vol. 2, no. 27, August 2021.
- [7] Бочкарев А. Е., Семантика. Основной лексикон., Нижний Новгород: ДЕКОМ, , 2014..
- [8] Betti E. , *Teoria generale della interpretazione*, Milano, 1955.

YAZYK KAK SREDSTVO SOCIALNOY COMMUNICATsII I XRANITEL KULTURNOGO NASLEDIYA

Nigina KUSHAEVA Bakhromjonovna

Abstract: *In this state, the role of language as a basic instrument of social communication and preservation of cultural heritage is investigated. Analyziruyutsya funktsii zhyzika, vklyuchaya ego kobnost obespechivat vzaimodeystvie mejdu individami, vyrajat emotsii, formirovat sotsialnuyu reality, podderjivat autokommunikatsiyu i sokhranyat nakoplennye znaniya. Osoboe vnimanie udelyaetsya hermenevticheskomu podkhodu k ponimaniyu tekstov, chto pozvolyaet glubje osmyslit svyaz mejdu zhyzikom, kulturoy i soshchestvom. Also, the Uzbek language is drawn as a cultural element of preservation and protection of national traditions, norms and values, enabling strengthening of social cohesion and cultural identity.*

Keywords: Language, society, communication, hermeneutics, text, Uzbek language.